

Зулфияхоним - ибрат мактабининг садоқат тимсоли.

Жумаева Комила Умаровна

Шаҳрисабз туман 81- мактаб ЎИБДЎ,

она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси

Она табиатнинг мўъжизкор , мафтункор , севимли фасли баҳордир. У инсонларда мудрок қалбларининг уйғонишига, яратувчанлик ғояларининг шаклланишига , яхшилик ва эзгўлик уруғини қадашга, завқ ва шавқ ҳиссини сингдиришга сабабчи бўлади.

Зулфияхоним ҳам табиатнинг баҳор фасли мисоли эзгўлик,мехр,садоқат уруғини қадаш учун туғилгандек гўё. Ўзбек шеърлятида ўзининг сеҳрли сатрлари орқали ҳар бир қалбларни запт этган ҳолда мехр,вафо,садоқат уруғини қадади. Ҳар бир яратганган асарида аёллик назокатни,нафосатни, иффат ва ифorni тўйиш мумкин. Аёл матонати , сабри , шижоати , куч-ғайратини Зулфия шеърляридаги сатрларда кўриш мумкин. У ижодида аёл эрки,аёл қалби,изтиробларга лимо-лим она тимсоли,она армонлари,она бахтини ,она дилини қуйлаган шоирадир.

Ўзбек адабиётида шеърят созини қўлга олиб, ватан гўзаллигини,она табиат тароватини,танти халқнинг мардлигини сатрларда қуйлаб , олтин тарих зарварақларига муҳрлаб қўйди.Йиллар оша асарларининг мавқеи ошиб борди.

Мактаб дарсликларидида шоиранинг берилиб борилган асарлари бугунги кун ёшларига ҳар жабҳада ҳам ибрат,ҳам намуна бўла олади.Ҳар бир келитирилган асарида ўқувчининг ижобий дунёқарашига туртки бўла оладиган қарашлар ,туйғулар ўрин олган.

Шу кунларда қалб қўшиққа тор,

Кунда битта ёзжакман шеър.

Маъюси ҳам, ёркини ҳам бор,

Тупроқ , ҳаёт , юрак бу ахир...

Ҳар бир инсоннинг ўзлигини англаши буюк бир ходисадир. Кўнгил кечинмаларининг мехр қаловида товланиб ,шеърга айланган ушбу сатрлар инсон қалбига қуйилади. Ушбу сатрларни мутолаа қилган ҳар бир китобхон, даставвал , ўзлигини топади, ўзлигини англайди.Нечоғлик тупроқ,ҳаёт,юрак бир-бири билан узвий боғлиқлигини англайди. Бу ҳар бир шуур эгасини кашф этади...

Кўклам ва бахт жарчиси ,тонг жарчиси Зулфияхоним шеърларини мутолаа қилганимизда, даставвал,тонгнинг оппоқ алангасини, кумуш нурлар жарангини қор тагидан бош кўтарган илк бинафшанинг ифорини туямиз.

“ Деразамнинг ортида бир туп,

Ўрик оппоқ бўлиб гуллади”.

Гулни кўриб ишқпараст қалбим ,

Минг айтилган дарддан куйлади.

Аёл қалби-энг нозик хилқат.Лекин ўзбек аёлининг , айниқса ,Она қалбини шеърда яхлит тасвирлаш осон эмас. Шоира ижодида аёллар дунёси алоҳида ўрин тутади. Ўзи ҳам истеъдоди , меҳнати ,ростгўйлиги билан ижодда ва ҳаётда шуҳрат топди. “ Бир мавзуда чекланиб қолгим келмайди. Дугоналарим ,тенгдош замондошларим ҳаёти ,ўзбек аёлининг ҳозирги қиёфаси ўзининг шоирона ифодасини талаб этиб,мени ҳамиша ҳаяжонга солади...” ёки “ Фусункор сўзга , инсонни гўзалликлари сари чорловчи дунёни кашф этувчи ,бадий сўзга бўлган муҳаббат чўғини илк бор қалбимга солган онам эди ”,- дея ёзади эсдаликларидан бирида шоира.

Зулфияхоним босиб ўтган йўл шодлик ,бахт ва йўқотишлар ,дўстлар , устоз-шогирдлар меҳри, бурч ,масъулият , сафар таассуротлари билан бой кўнгил йўли бўлди.У турмушнинг машаққат ва залворларини кўтариб,табиат гўзаллиги , кўклам чечакларининг нафосати ва ифоридан илҳом олиб, барчасини шеърга солди ва аёл матонатини , сабрини , бардршини ўзида намоён этди.

Ёлғиз аёл ,ёлғиз она сифати турмушнинг ҳар қандай зарбаларига шеърлари орқали туриб берди. Аёл учун ҳаётининг мазмуни , қувонч-у бахти бўлган умр йўлдошини йўқотишдек оғир зарба йўқ. Бундай оғир зарбадан йиқилмади . Умр йўлдошини руҳан абадий ҳаёт сақлаш масадида ўз шеърларида унинг учун ҳам ижод қилди. Сатрларида руҳини абадий мухрлади. Ҳар сония,ҳар лаҳза унинг билан ҳамсуҳбат бўлди.

Мана бир умрни яшадим сенсиз,

Қайтмас шодликларнинг қайтишин кутиб.

Тобутинг бошида чўкканимда тиз ,

Фарзандлар кўтарди қўлимдан тутиб.

Шундан бери тикман .Ҳар нега қалқон,

Бахтга,бахорга ҳам ,қишга, қайгуга.

Биров азасида йиғлайман қон-қон,

Тўйида яйрайман ўхшаб охуга.

Лекин қолганимда қалбим-ла танҳо,

Туйғулар зорига солганда қулоқ.

Ўзни заиф , чанқоқ сезганда гоҳо ,
Аламдан бераман жавобсиз сўроқ:
Тирик экан нега ташлаб кетмадинг?
Мендан нафисроқнинг хуснига ошиқ ,
Мендан ёниқроғи тортмади сани ,
Энди нигоҳингга бор жаннат очик,
Сени мажнун этиб бир ер гўзали
Нега,мени ташлаб кетавермадинг?
Тирик айрилишнинг доғи оғирмиш,
Хўрлик кемирармиш умрни чайнаб!
Бу – мудҳиш эговга берардим туриш,
Кетсанг ҳам менга жон туйғунгдан айнаб,
Билардим , қайдадир оласан нафас ,
Мураккаб бу дунё сен-чун ҳам тирик.
Сенга ёт-ношудлик,тунд рухлик ,қафас,
Бугунги қадаминг кечадан йирик,
Нега,нега мени ташлаб кетмадинг ?
Биламан,рашк мени этарди ҳалок,
Афзал кўрганингни қарғаб ўтардим,
Изингдан юрмасдим соядай ғамнок,
Лекин ишқ ҳаққи-ла мағрур кутардим.
Ҳаётда мен учун колардинг тирик,
Қаламинг муждасин кутардим муштоқ...
Маъюс тақдирингга яшаб мен шерик ,
Мушкул бўлаётир шодлик яратмоқ.
Нега тирик экан ташлаб кетмадинг,

Ташлаб кетмадинг-са, бошлаб кетмадинг ?!

Шоиранинг ушбу сатрларидан ҳам билсак бўладики, тул қолса-да жароҳат юкини аёллик жуссаси билан кўтара ололди. Азобларига мардонавор туриб беролди. Ёлғиз она боши билан отасизликдан мунғайиб қолган фарзандлар тарбиясига катта эътибор қаратиб, уларни оёққа турғизди. Уларга ҳаётда сабр билан кураша олишликда намуна бўлолди. Ижодини давом эттириб, адабиёт гулшанини бойитди. Рўзғор тебратди. Турмуш ўртоғининг ёди билан, хойтраси билан ҳаёт йўлидан оғишмай, қолган умрини садоқатда яшаб ўтди. Зеро унда ҳам ҳусн бор эди. Ҳақли равишда бахтни қайта туюш имкони бор эди. У ҳам бошқа аёллар сингари қайтадан севиб-севилиб яшашга ҳаққи бор эди...

Аммо шоира садоқатни танлади ва ўзбек аёлларининг садоқат тимсолига айланди. Унинг нафақат ижодий фаолияти, балки шахсий ҳаёти ҳам ибрат бўлди. Ҳар бир китобхон ўқувчи қизлар унинг аёллик матонати, сабри ва садоқатидан ибрат олса арзийди. Бир сўз билан айтганда, Зулфияхоним - ибрат мактабининг садоқат тимсоли бўлолди.